

АНТАГОНИСТ БАКТЕРИЯ ШТАММЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ВА ФИТОПАТОГЕНЛАРГА ҚАРШИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Каримов Ҳ.Х., Азимова Н.Ш., Равшанов Б.А., Ҳамидова Х.М.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Микробиология институти, Тошкент, 100128, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579933>

Аннотация: Ушбу тадқиқотда сабзавот экинларида учрайдиган фитопатоген замбуруғларга қарши антагонистик таъсир кўрсатувчи бактерия штаммлари ажратиб олинди ва уларнинг самарадорлиги баҳоланди. Олинган штаммлар морфологик ва молекуляр усуллар ёрдамида идентификация қилинди.

Калит сўзлар: Фитопатоген замбуруғлар, *Bacillus*, антифунгал фаоллик.

Аннотация: В данном исследовании были выделены антагонистические бактериальные штаммы, обладающие активностью против фитопатогенных грибов, поражающих овощные культуры. Проведена идентификация штаммов с использованием морфологических и молекулярно-генетических методов.

Ключевые слова: Фитопатоген, *Bacillus*, антифунгальная активность.

Abstract: In this study, bacterial strains with antagonistic activity against phytopathogenic fungi affecting vegetable crops were isolated and evaluated. The isolated strains were identified using morphological and molecular genetic methods.

Keywords: Phytopathogenic fungi, *Bacillus*, antifungal activity.

КИРИШ. XXI асрда кимёвий пестицидлардан фойдаланишнинг атроф-муҳитга салбий таъсирлари ортиши туфайли, фитопатоген ўсимлик касалликларига қарши курашда экологик жиҳатдан хавфсиз бўлган табиий антагонист микроорганизмлардан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этмоқда [1]. Бундай микроорганизмлар нафақат бионазорат хусусиятига, балки ўсимлик ўсишини рағбатлантириш қобилиятига ҳам эга. *Bacillus*, *Pseudomonas* ва *Agrobacterium* авлодларига мансуб бактериялар эса ўсимлик ва тупроқ соғломлигини таъминловчи муҳим штаммлар ҳисобланади [2].

Bacillus туркуми бактериялари жуда кенг тарқалган бўлиб, уларни тупроқда, сувда, ҳавода, ўсимлик пояси, барги ва ризосферасида, шунингдек, ҳайвонларнинг ҳазм йўлларида учратиш мумкин [3, 4]. *Bacillus* авлодининг геномидаги 4-5% қисм иккиламчи метаболитлар синтези учун масъул бўлиб, улар 20 дан ортиқ антимикроб бирикмаларни ишлаб чиқариш қобилиятига эга [5].

Сўнгги йилларда бутун дунёда биопрепаратлар орқали ўсимлик касалликларига қарши курашиш анча оммалашмоқда. Бу биопрепаратларнинг таъсири асосан антагонизм, антибиотиклар ва ферментлар орқали амалга ошади.

Тадқиқот мақсади – сабзавот экинларида учрайдиган фитопатоген замбуруғларга қарши самарали антагонистик таъсирга эга бактерия штаммини аниқлаш ва унинг антифунгал хусусиятларини ўрганишдан иборат.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР. Касалланган сабзавот ўсимликларидан намуналар лаборатория шароитида олиб ўрганилди. Барг, поя ва илдиз қисмларидан намуналар олинди, Чапек ва ГПА озуқа муҳитлари солинган Петри идишларига экиб чиқилди [6]. Чапек муҳитида 24–25°C, ГПА муҳитида эса 27–28°C даги термостатда инкубация қилинди. Замбуруғлар 2–7 кун, бактериялар эса 12–72 соат давомида ўсди. Такрорий экиш орқали соф культуралар ажратиб олинди. Замбуруғлар морфологик ва культурал белгилари орқали NLCD-307B-2 микроскопида (400X катталаштириш) ўрганилиб, адабиётлар асосида идентификация қилинди [7].

Бактериялар идентификацияси: Бактериялар морфологик ва MALDI-TOF усули (Bruker) ёрдамида, шунингдек, молекуляр-генетик усуллар орқали аниқланди. Берджи классификациясига асосан уларнинг систематик ўрни белгиланди [8, 9].

Антагонистик фаолликни баҳолаш: *B. licheniformis* 6/25 штамми фитопатоген замбуруғларга нисбатан икки томонлама антагонистик усулда ўрганилди. Ҳар бир штаммдан 6 мм диаметрли блок олиниб, ҚДА муҳитидаги Петри идишининг икки қаршида жойлаштирилди. Тадқиқот 3 марта такрорланди. 25°C да 7 кун сақланди ва антагонистик зона радиуси ўлчанди [10].

$$\text{Growth inhibition rate (\%)} = \frac{\text{Control colony radius} - \text{Treatment colony radius}}{\text{Control colony radius}} \times 100$$

Олинган натижалар. Республикаимизнинг турли хил худудларидан касалланган сабзавот экинларининг барг, поя ва илдиз қисмларидан бактерия ва замбуруғлар ажратиб олинди. Ажратиб олинган микроорганизмлар адабиёт маълумотлари билан таҳлил қилинганда, улар орасида фитопатогенлар билан бирга антагонист микроорганизмлар ҳам борлиги маълум бўлди. Ажратиб олинган замбуруғларнинг фитотоксиклик хусусиятларини ўрганиш асосида уларнинг патогенлиги тасдиқланганлиги [11]. сабабли тажрибада улардан фитопатоген замбуруғлар сифатида фойдаланилди. Ажратиб олинган бактерияларнинг антагонистлик хусусиятини ўрганиш учун тадқиқот ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал

Бактерияларнинг фитопатоген замбуруғлар ўсишини ингибирлаш даражаси, %

Фитопатогенлар Антагонистлар	<i>Phytium</i> sp. 1/7	<i>F. oxysporium</i> 3/1	<i>F. solani</i> 1/5	<i>V. dahliae</i> 1/22	<i>Penicillium</i> sp. 3/4	<i>A. alternata</i> 4/11	<i>Alternaria</i> sp. 2/21	<i>F. culmorum</i> 1/6
<i>Stenotrophomonas</i> sp. 2/10	0	13	11	0	0	17	0	0
<i>Bacillus licheniformis</i> 6/25	54	55	44	50	41	46	50	43
<i>Bacillus pumilus</i> 2/17	11	0	0	12	0	0	0	0
<i>Bacteroides ovatus</i> 4/22	51	0	8	11	0	7	6	0
<i>Pseudomonas putida</i> 4/23	16	0	0	0	0	13	33	0
<i>Pseudomonas alcaliphila</i> 2/18	28	12	19	26	10	7	28	0

Бактерияларнинг аксарияти фитопатоген замбуруғларга нисбатан антагонистик муносабатда эканлиги, шу билан бирга баъзилари симбиотик муносабатда эканлиги кузатилди. *P. alcaliphila* 2/18 7 та замбуруғга нисбатан антагонистлик намоён қилган бўлса, *B. licheniformis* 6/25 ўрганилган фитопатоген замбуруғларнинг барчасини ингибирлаш хусусиятига эга эканлиги маълум бўлди. *Bacillus* sp. 6/25 бактерия штамми *Phytium* sp. 1/7, *F. oxysporium* 3/1 замбуруғларига нисбатан 50% дан юқори, *Alternaria* sp. 2/21, *V. dahliae* 1/22 га нисбатан 50%, *Penicillium* sp. 3/4, *F. culmorum* 1/6, *A. alternata* 4/11 ва *F. solani* 1/5 фитопатоген штаммларига нисбатан 50% дан паст антагонистик зоналар ҳосил қилиши аниқланди (1-расм).

1-расм. *Bacillus sp.* 6/25 бактериясининг фитопатоген микромицетларга нисбатан антагонистлик муносабати.

Ушбу ўтказилган тадқиқот натижасига асосан *B. licheniformis* 6/25 штамми энг фаол антагонист сифатида танлаб олинди.

***B. licheniformis* 6/25 бактериясининг идентификацияси**

Морфологик белгиларига кўра танлаб олинган штамм грамм мусбат, ҳаракатчан, думалоқ учли, баъзилари бироз эгилган, бўйи 0,25-0,4 мкм, эни 0,1-0,12 мкм ни ташкил этади. Споралари марказдан бошлаб элипс шаклдан цилиндр шаклга ўзгариб боради. ГПА озуқа муҳитида майда ажинланган, шаффоф бўлмаган, ёпишган колониялар ҳосил қилиб ўсади (2-расм).

2-расм. *B. licheniformis* 6/25 бактериясининг колонияси ва микроскопик кўриниши (x1000 катталаштирилган)

Танланган бактерия штаммини аниқлаш морфологик хусусиятлар, MALDI-TOF усули ҳамда 16S rDNK кетма-кетлигини таҳлил қилиш асосида амалга оширилди. Морфологик хусусиятлари ва MALDI-TOF усули асосида танланган штамм *B. licheniformis* эканлиги аниқланди.

Замонавий микробиологияда турларни морфологик хусусиятлари бўйича идентификация қилиш, аниқ хулосалар бермаслиги мумкин, шу боис генетик кетма-кетликка асосланган молекуляр генетик усулда идентификация тадқиқотнинг илмий аҳамиятини янада оширади. Танлаб олинган *B. licheniformis* 6/25 бактерия штаммини молекуляр генетик усулда идентификация қилиш ишлари олиб борилди.

Танлаб олинган штаммнинг DNKси ажратиб олинди ва 16S rDNK ёрдамчи амплификатор сифатида фойдаланилди ва бактериянинг геномик DNKсидан фойдаланган ҳолда ПЗР қўйилди. ПЗР маҳсулоти агароза гел электрофорези билан текширилди.

ГенБанк маълумотлар базасига ЖН 411812 рақами билан жойлаштирилди. Бактерия штаммининг 16S rDNK нуклеотидлар кетма-кетлиги ГенБанк маълумотлар базаси билан таққосланди ва филогенетик дарахт ҳосил қилинди (3-расм).

3-расм. *B. licheniformis* 6/25 бактериясининг филогенетик дарахти.

Филогенетик дарахт ушбу изолятнинг *Bacillus* авлодига тегишли эканлигини кўрсатди ва филогенетик дарахт шохлари бошқа *B. licheniformis* турларига 95% ўхшашлиги аниқлади.

Морфологик белгилари, MALDI-TOF усули ва молекуляр генетик усуллари ёрдамида танлаб олинган штамм идентификация қилинганда *B. licheniformis* бактерия штамми эканлиги аниқланди.

Муҳокама. *Bacillus* авлоди вакиллари экин майдонларида ўсимликларни фитопатоген микроорганизм ва ҳашоратлардан ҳимоя вазифаларида кенг миқёсда қўлланилади.

Тадқиқотлар сабзавот экинларида касалликларни кўзғатувчи фитопатогенлар устида ўтказилди. Жумладан, ширин қалампирда касаллик кўзғатувчи фитопатоген микромицетлар *Fusarium* ва *Pythium* туркуми вакиллари учраши аниқланди. Фузариоз ва илдиз чириш касалликларини кўзғатувчи мазкур микромицетлар ширин қалампирда кўп учраши адабиёт манбааларидан маълум. Ўсимликларга, шу жумладан ширин қалампирга ҳам фитопатоген касалликлар асосан тупроқдан ўтиши, бу эса ҳосилдорликка салбий таъсир кўрасатиши бир қатор тадқиқотларда келтирилган[12,13].

Касалланган ширин қалампир ўсимлигидан касаллик кўзғатувчи микроорганизмлар билан бир қаторда фаол антагонистлик хусусиятига эга *B. licheniformis* 6/25 штамми ҳам ажратиб олинди. *Bacillus* авлоди турлари кенг тарқалганлиги сабабли уларни морфологик белгилари бўйича аниқлаш етарли эмас, чунки кўплаб турлар юқори даражадаги фенотипик ўзгарувчанлик билан ажралиб туради ва бу тур даражасида аниқлашда бир қанча ноқулайликларни келтириб чиқаради. Бугунги кунда бактерия филогениясини ўрганиш учун, прокориотлар учун универсал бўлган 16s РНК гени таҳлиллари олиб борилади[14]. 16S rRNK генининг нуклеотидлар кетма-кетлиги ва GenBank халқаро маълумотлар базасида таҳлиллар шуни кўрсатдики, ўрганилаётган штамм *Bacillus* авлодига тегишли бўлиб, унинг ишончлилиги 95% ни ташкил қилади. Нуклеотидлар кетма-кетлик таҳлили *B. licheniformis* турига киритиш имконини берди.

Сайёрамизда мавжуд бўлган ўсимликларнинг 80% га яқини замбуруғлар билан симбиотик алоқада[15]. Бироқ, замбуруғлар баъзида ўсимлик патогенига айланиб, ўзаро фойдали бўлган ҳамкорликнинг нозик балансини бузади[16]. Ўсимликларга замбуруғли касалликлар бошқа фитопатоген микроорганизмлар келтириб чиқарадиган касалликларга нисбатан ниҳоятда катта зарар келтиради[17]. Шу билан бирга табиатда фитопатоген микроорганизмларга қарши антагонист турлар фитопатогенлар билан бирга учрайди. Уларни табиий касалланган ўсимлик манбаларидан ажратиб олиш яхши самара бериши мумкин.

Тадқиқотларда касалланган ширин қалампир баргидан ажратиб олинган *B. licheniformis* 6/25 бактерияси симбиоз яшаш билан бирга, хўжайин ўсимлиги учун микробиологик ҳимоя вазифасини бажармоқда. Индикатор штаммлар сифатида фойдаланилган микромицетларга нисбатан танлаб олинган *B. licheniformis* 6/25 бактерия штамми 40% дан юқори антифунгал фаолик намоён қилди. *Bacillus* авлоди вакиллари турли хил циклик липопептидларни ишлаб чиқариш орқали ўсимликларда ҳимоя функциясини хосил қилади[18]. Ушбу циклик липопептидлар *iturin*, *fengitsin* синфларига мансуб бўлиб, ушбу метаболитлар юқори антифунгал фаолликка эга саналади[19]. Мембраналардаги фосфолипидлар ва стеролларнинг таркиби *fengitsin* нинг антифунгал фаоллиги билан боғлиқ деб ҳисобланади[20]. Олинган натижалар ва адабиётлар асосида хулоса қилиш мумкинки, *B. licheniformis* 6/25 штамми бактерицид ва фунгицид фаолликка эга бўлиб, микробларга қарши биопрепаратларни яратиш учун истиқболли штамм саналади.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, сабзавот экинларида учрайдиган фитопатоген замбуруғларга қарши самарали антагонистик фаолликка эга бўлган *Bacillus licheniformis* 6/25 бактерия штамми ажратиб олинди ва ҳар томонлама ўрганилди. Ушбу штамм *Fusarium*, *Phyitium*, *Alternaria* ва *Penicillium* турларига мансуб фитопатоген замбуруғларга нисбатан юқори даражада ингибирловчи (40–55%) таъсир кўрсатди. Бактериянинг морфологик, MALDI-TOF ва 16S rDNA молекуляр таҳлиллари натижасига кўра, *B. licheniformis* 6/25 эканлиги тасдиқланди. Унинг антифунгал фаоллиги, табиий симбиотик хусусиятлари ва микробиологик ҳимоя қобилияти ушбу штаммни фитосанитар аҳамиятга эга биопрепаратлар ишлаб чиқишда истиқболли биоагент сифатида қўллаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. M. Ongena, P. Jacques *Bacillus* lipopeptides: versatile weapons for plant disease biocontrol *Trends Microbiol.*, 16 (3) (2008), pp. 115-125.
2. Fira, D., Dimkić, I., Berić, T., Lozo, J., & Stanković, S. (2018). *Biological control of plant pathogens by Bacillus species*. *Journal of Biotechnology*. doi:10.1016/j.jbiotec.2018.07.044 10.1016/j.jbiotec.2018.07.044).
3. N. Connor, J. Sikorski, A.P. Rooney, S. Kopac, A.F. Koeppel, A. Burger, S.G. Cole, E.B. Perry, D. Krizanc, N.C. Field, M. Slaton, F.M. Cohan Ecology of speciation in the genus *Bacillus* *Appl. Environ. Microbiol.*, 76 (2010), pp. 1349-1358
4. A.D.M. Felske Ecology of *Bacillus* species in soil E. Ricca, A.O. Henriques, S.M. Cutting (Eds.), *Bacterial Spore Formers: Probiotics and Emerging Applications*, Horizon Bioscience, Norfolk (2004), pp. 35-44.
5. T. Stein *Bacillus subtilis* antibiotics: structures, syntheses and specific functions *Mol. Microbiol.*, 56 (4) (2005), pp. 845-857
6. Поликсенова В.Д., Храмцов А.К., Пискун С.Г. Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу «Микология. Методы экспериментального изучения микроскопических грибов» для студентов 4 курса дневного отделения специальности «С 31 01 01 – Биология» / Мн.: БГУ, 2004. – 36 с.
7. Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М., Рамазанова С.С., Гулямова М.Г., Файзиева Ф.Х. Флора грибов Узбекистана. Т. VI. Гифальные грибы (Dematiaceae). – Ташкент: Фан, 1990. – 132 с..
8. Hucker, G.J.; Conn, H.J. Further studies on the methods of Gram staining. *N. Y. Agric. Exp. Stn. Tech. Bull.* 1927, 128, 1.
9. Karimov, H., Azimova, N., Khaytbayeva, N., Kobilov, F., Khamidova, K., Shukurov, O., & Razzokov, J. (2024). Isolation of antagonistic bacterial strains against fungi. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*, 15(4), 782-788.
10. Tingting Mao , Xiaojun Chen , Haixia Ding , Xiaoyulong Chen & Xuanli Jiang (2020): Pepper growth promotion and *Fusarium* wilt biocontrol by *Trichoderma hamatum* MHT1134, *Biocontrol Science and Technology*, DOI: 10.1080/09583157.2020.1803212

11. N. Khaitbaeva, N. Azimova, J.Sherkulova , X. Khamidova, Kh. Karimov , R. Kodirova, Z. Zufarova / Study of Phytotoxic Properties of Pathogenic Fungi in Eggplants // International Journal of Multidisciplinary and Current Research. Vol.11 (March/April 2023))
12. Tsuchiya K 1990 Problems on allelopathy in vegetable cropping. Agric Hort. 65, 9–16 (in Japanese).
13. Lorenzini G, Guidi L, Nali C, Ciompi S and Soldatini G F 1997 Photosynthetic response of tomato plants to vascular wilt diseases. Plant Sci. 124, 143–152.
14. Vardhan, S. Restriction analysis and partial sequencing of the 16S rRNA gene as index for rapid identification of Bacillus species / S. Vardhan, R. Kaushik, A.K. Saxena // Antonie van Leeuwenhoek. – 2011. – V. 99. – P. 283–296. DOI:10.1007/s10482-010-9487-4.
15. Karandashov V., Nagy R., Wegmüller S., Amrhein N., Bucher M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004. V. 101. № 16. P. 6285–6290.
16. Назаров П. А., Балеев Д. Н., Иванова М. И., Соколова Л. М., Каракозова М. В. Инфекционные болезни растений: этиология, современное состояние, проблемы и перспективы защиты растений / ACTA NATURAE, ТОМ 12 № 3 (46) 2020. -С. 46-59.
17. Hussain F., Usman F. Abiotic and Biotic Stress in Plants. London, UK: Intech Open, 2019.
18. Zeriuoh H, Romero D, Garcia-Gutierrez L, Cazorla FM, de Vicente A, et al. (2011) The iturin-like lipopeptides are essential components in the biological control arsenal of Bacillus subtilis against bacterial diseases of cucurbits. Mol Plant Microbe Interact 24: 1540–1552. doi: 10.1094/MPMI-06-11-0162
19. Romero D, et al. (2007) The iturin and fengycin families of lipopeptides are key factors in antagonism of Bacillus subtilis toward Podosphaera fusca. Mol Plant Microbe Interact 20: 430–440. PMID: 17427813
20. Falardeau J, Wise C, Novitsky L, Avis TJ (2013) Ecological and mechanistic insights into the direct and indirect antimicrobial properties of Bacillus subtilis lipopeptides on plant pathogens. J Chem Ecol 39: 869–878. doi: 10.1007/s10886-013-0319-7 PMID: 23888387